

KIMYO FANI TA'LIMINING DOLZARB MUAMMOLARI

Muxammadjonova Madinaxon

Farg'ona shahar 6-maktab o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8413826>

Qadim zamonlardan beri insoniyat ovqatlanishi, kiyinishi va boshpana qurib yashashi uchun atrofida mavjud bo'lgan narsalar, jismlardan foydalanib kelgan. Bunday ehtiyojlarning qonishi keyinchalik kimyo fani rivojlanishiga olib keldi. Kimyo fani tabiiy fanlar qatoriga kiradi va shuning uchun biologiya va fizika fanlari ham moddalarning tarkibi, xususiyatlari va ishlatilishi bilan shug'ullanadi. Kimyo materiyada sodir bo'ladigan o'zgarishlarni tartibga soluvchi tamoyillarni o'rganadi.

Yillar davomida kimyo faning turli xil sohalari rivojlandi. Olimlar bu sohalarda turli xil kashfiyotlar qilishdi. Olimlarning bunday kashfiyotlar qilinishiga sabab ularning uzoq vaqt kuzatuvlarga sabrliqligi, hushyorlik va qiziquvchilik bilan yondashganligidir. Ular ma'lum bir kuzatuvlar to'plamidan atrofda sodir bo'layotgan narsalarni kuzatish uchun vaqtlaridan foydalanadilar, ular oqilona tushuntirish yoki g'oyani maqsad qilib qo'yadilar va sinab ko'rish uchun kerakli tajribalarni amalga oshiradi.

Bizning dunyoyimiz materiyadan iborat, biz materiya haqida bilib olish uchun kimyoni o'rganamiz. Biz tajribalar o'tkazamiz va kimyoni o'rganishni kuzatish, qayd etish va ta'sir ko'rsatishni o'rganamiz. Bunday olimlar kimyogarlar sifatida ham tanilgan.

Tabiiy fanlarni o'zlashtirish va olamdagi bor narsalarning qonuniyatlarini tushinishda predmetlar ichidagi va predmetlararo aloqalarni o'rnatish ta'limga integratsiyalashga yondashuvning metodik asosidir. Bunga turli darslarga tushunchalarga ko'p marotaba qaytishi, ularni chuqurlashtirish va boyitish, shu yoshga tushunarli bo'lgan muhim belgilarni aniqlash orqali erishish mumkin. Kimyo fanini o'qitishda o'qituvchilar orasida muammolar va istiqbollarni aniqlashdan iborat. Yig'ilgan ma'lumotlarga ko'ra, malakali kimyo o'qituvchilari laboratoriyalar, malaka oshirish uchun yetarlicha seminarlar va o'qituvchilar uchun amaliy seminarlar yo'qligini shular jumlasiga kiritishimiz mumkin.

Kimyo fanini o'qitishdagi muammolarga qarasak:

- Malakali va tajribali kadrlarning yetishmasligi – o'quvchilarni yomon ishlashga majbur qiladi, chunki ularga to'g'ri dars berilmaydi.
- Kimyo faanidan kerakli jihozlarni yetishmasligi – jihozlar yetarli bo'lganda o'rgatilgan tushunchalarni yaxshiroq tushunishga yordam beradi.
- Kimyo fanini o'qitishda o'qituvchi metodikasini oshirish uchun yetarli darajada o'quv seminari va amaliy mashg'ulotlar yetishmasligi.
- Sinfdagi o'quvchilar soni o'qituvchining dars o'tish samaradorligiga ta'sir qiladi. Chunki jihozlar o'qitishni osonlashtiradi, biroq ular o'zi yetarli emas. Laboratoriyaning yetishmasligi o'quvchilarning bilim olishiga yordam bermaydi.

Texnologiyadan foydalanishda zamonaviy elektron darsliklar, virtual kimyoviy darsliklar va internetdan unumli foydalanishni tushuntirishdir. Bu jarayonda kimyo fani o'qituvchisining vazifasi o'quv qurollari o'quv materiallariga mos kelishini tekshirish, maktab o'quvchilarining yoshi va psixologik xususiyatlarini inobatga olgan holda o'quvchiarning shaxsiy kompyuteridan ta'im maqsadlarida foydalanayotganlik darajasini tekshirishdir.

O'qituvchi dars o'tish davomida o'quvchilar bilan muloqot jarayonini amalga oshiradi. An'anaviy dars jarayonida o'qituvchi va o'quvchi muloqotida o'qituvchi dominantdir. Endi shu

an'anaviy darslarni bevosita axborot texnologiyalar bilan bog'lab o'tilsa kimyo fanini o'rganishda quyidagi samaradorliklarni ko'rishimiz mumkin:

-o'rganilayotgan materialni diagrammalar, chizmalar bilaan birga o'rganilsa .kimyoviy hodisalarni turli tomondan ko'rib chiqish mumkin;

-audiovizual vositalardan foydalanganda kimyoda o'rganilayotgan materialning mazmuni tushunarli, qiziqarli, bo'lishi

-internet tarmog'i orqali maxsus saytlarda joylashtirilgan testlarni o'quvchilar bilan ishlash orqali nafaqat kimyoga doir bilimni rivojlantirish shu bilan birga chet tillarini ham rivojlanadi;

-dastlabki kimyoga doir tushunchalarni modellashtirish va o'rganish;

-murakkab kimyoviy reaksiyalar tajribalarini(yadroviy reaksiyaga oid, juda sekin boruvchi reaksiyalarni tezlashtirilgan holda, portlovchi moddalarga oid reaksiyalar va hokazo...) ko'rish;

-o'quvchilarni mustaqil ravishda o'rganishni nazorat qilish;

-kimyoni o'qitishda o'quvchilarning o'z qobilyatini amalga oshirishini hisobga olgan holda ularga qulay sharoit yaratib berish(idrok, fikrlash, xotira, miyanning ishlash tezligi qobilyati);

-internetdan to'g'ri va unumli foydalanishni o'rgatish, zamonaviy axborot va telekommunikatsiya vositalari bilan ishlash;

Kimyoga oid zamonaviy dasturlardan foydalanish ilmiylik, namoyishkorlik, mustaqillilik va faollikni ta'minlaydi.

Kimyofanida integratsiyalashning asosiy maqsadi kimyofanini o'qitishda zamonaviy axborot texnologiyalar vositalari yordamida an'anaviy darslarda foydalanish, darslarni integratsiyalash, osonlashtirish va qiziqarli qilish yaratilayotgan kimyoga oid dasturlar o'yinlardan foydalanishni o'rgatish davomida o'quvchilarning bilimini chuqur o'zlashtirishga yordam berish,va o'quvchilarni axborot texnologiyalardan to'g'ri foydalanishga yo'naltirish, o'quvchilarni shaxsiy kompyuterlari orqali mustaqil izlanishga o'rgatishni tashkil etishdan iboratdir.

References:

1. "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi" 2017.02.07.
2. <https://lex.uz/acts/-3107036>
3. Nishonov M., Teshaboyev S, Mamajonov A. Inorganic chemistry, 8th grade. T., «Uzbekistan», 2004.
4. Akhmedov, B. A. (2021). Dynamic identification of the reliability of corporate computing cluster systems. Academic Research in Educational Sciences, 2 (3), 495- 499.
5. Akhmedov, B. A. (2021). Problems of ensuring the reliability of cluster systems in a continuous educational environment. Eurasian Education Science and Innovation Journal, 1 (22), 15-19